

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Shamshiyeva Hulkar Tairovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**O'QUVCHILARDA TADQIQIY BILIM VA KONIKMALARNI SHAKLLANTIRISHDA
MATEMATIKA DARSLARINING AHAMIYATI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR